

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Лаборатор таҳлилларга нотўғри тайёргарлик кўришнинг диагностик натижаларга таъсири

Саидов Фаррух Абдурасулович

Бухоро давлат тиббиёт институти, гематология ва КДЛ кафедраси
ассистенти

РЕЗЮМЕ: Лаборатор таҳлиллар замонавий тиббиётда энг муҳим диагностик усуллардан бири ҳисобланади. Бироқ, юқори аниқликдаги асбоб-ускуналар ва технологик ривожланишларга қарамай, беморнинг таҳлилларга нотўғри тайёргарлиги натижаларга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Мазкур мақолада бемор тайёргарлиги, биоматериал олиш, сақлаш ва ташишдаги типик хатолар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича амалиётчи шифокорлар ва лаборатория мутахассислари учун тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: Таҳлилга тайёргарлик, преаналитик хатолар, клиник ташхис, нутритив омиллар, жисмоний фаоллик, дорилар таъсири

Аннотация: Лабораторные исследования являются важным элементом современной диагностики. Однако даже при использовании высокоточных приборов результаты могут быть искажены вследствие неправильной подготовки пациента. В статье рассматриваются основные ошибки на этапе подготовки, их влияние на достоверность лабораторных данных и предлагаются рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: Подготовка к анализам, преаналитические ошибки, клиническая диагностика, пищевые факторы, физическая нагрузка, медикаменты

Abstract: Laboratory testing plays a critical role in modern diagnostics. However, despite the use of advanced analytical technologies, improper patient preparation may significantly distort test results. This article discusses key preanalytical errors, their clinical consequences, and strategies to improve laboratory result accuracy.

Keywords: Test preparation, preanalytical errors, clinical diagnosis, nutritional factors, physical activity, medication impact

Кириш:

Тиббий қарорларнинг 70% гача бўлган қисми лаборатор таҳлилларга асосланади. Натижаларнинг ишончлилиги ташхиснинг аниқлиги ва даволаш самарадорлигига бевосита таъсир қилади. Бироқ таҳлил натижаларининг ишончлилиги фақат ускуналар ва реагентларга эмас, балки биоматериалнинг тўғри олиниши, тайёргарлик даражаси ва сақлаш шароитига ҳам боғлиқ. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, таҳлил натижаларига таъсир этувчи омилларнинг катта қисми таҳлил олишгача бўлган — яъни преаналитик босқичда содир бўлади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, лаборатория хатоларининг 46–68% айнан преаналитик босқичда содир бўлади. Эътиборли

жиҳати шундаки, ушбу хатоларнинг катта қисми олдини олиш мумкин бўлган ҳолатларга киради.

Айрим ҳолларда, беморнинг нотўғри овқатланиши ёки дори воситаларини қабул қилиши таҳлил натижаларини клиник жиҳатдан нотўғри талқин қилинишига олиб келади.

Бундай хатолар ташхисда адашиш, кераксиз ёки асоратли даволаш, ва ҳатто бемор ҳаётига таҳдид солувчи қарорларни қабул қилишга сабаб бўлиши мумкин.

Шу боис, лаборатор таҳлилларга тайёргарлик масаласи нафақат техник, балки клиник аҳамиятга эга бўлган мултидисциплинар муаммо ҳисобланади.

Муҳокама:

Преаналитик хатоларнинг асосий турлари

1. Бемор томонидан тайёргарлик қоидаларига амал қилмаслик

- Овқатланишдан сўнг қон топшириш (гипергликемия, гиперлипемия);
- Кофеин ва никотин моддалари (адреналин ва кортизол ўсиши);
- Жисмоний фаоллик — креатинфосфокиназа (КФК), лактат, глюкоза ошиши;
- Стресс — глюкоза, кортизол ва лейкоцитлар миқдори ошиши.

2. Биоматериални нотўғри олиш

- Қон олиш вақтида турникетни узоқ ушлаб туриш — гемоконцентрация ва қон оқимининг ўзгариши;
- Қон олиш техникасига риоя қилмаслик — гемолиз, микросгустлар;
- Нотўғри пробирка танлаш — антикоагулянт билан реакция.

3. Сақлаш ва ташиш шароитларига риоя қилмаслик

- Музлатиб ташиш ёки юқори ҳарорат — биохимик кўрсаткичларнинг бузилиши;
- Намунани кечиктириб ташиш — бактерияларнинг кўпайиши, кўрсаткичларнинг ферментатив ўзгариши;
- Гемолизланган намуналарда калий, ЛДГ, АСТ сунъий юқори чиқиши.

Беморларни тайёргарлик бўйича етарли даражада хабардор қилмаслик таҳлил натижаларига путур етказди. Овқатланиш қоидаларига амал қилмаслик, жисмоний фаоллик, стресс ҳолати ва дори воситалари қабул қилиниши биохимёвий ва гормонал кўрсаткичларда сезиларли ўзгаришларга олиб келиши мумкин. Шунингдек, қон намуналарининг нотўғри сақланиши ёки ташилиши таҳлил натижаларини сохталаштириши мумкин.

Таҳлил олдидан жисмоний машқлардан сўнг ёки кучли стресс ҳолатида келган беморларда физиологик ўзгаришлар кузатилади. Бундай ҳолларда таҳлил натижалари синовдан ўтган организм эмас, балким стресс ёки фаолликка жавобгар бўлган гормонал ва биохимик ўзгаришларни акс эттиради. Бу эса клиник қарор қабул қилишда адашишга олиб келади.

Бемор томонидан қабул қилинган дори воситалари таҳлил натижаларини издан чиқариши мумкин. Диуретиклар электролит мувозанатига, кортикостероидлар қондаги глюкоза миқдорига, антикоагулянтлар эса қон ивиш кўрсаткичларига таъсир қилади. Шу сабабли, лаборатория таҳлиллари олдидан дори қабул қилиш масаласини шифокор билан келишиш зарур.

Биоматериални йиғишда ҳам хатоларга йўл қўйиш мумкин. Қон намуналари нотўғри сақланганда, таҳлил учун олинган суюқликлардаги кимёвий моддаларнинг концентрацияси ўзгариб кетиши мумкин. Хусусан, гемолиз — эритроцитларнинг емирилиши — калий, лактат дегидрогеназа ва бошқа кўрсаткичларнинг сунъий равишда юқори чиқишига олиб келади.

Шу билан бирга, лаборатория ходимлари ҳам беморнинг тайёргарлиги ҳақида хабардор бўлиши керак. Агар бемор ҳеч қандай кўрсатмаларга риоя қилмаган бўлса, таҳлил натижалари қайта топширишни талаб қилиши мумкин. Бу эса вақт ва маблағ сарфини оширади, беморда эса шифокорга бўлган ишончни камайтиради.

Айрим таҳлиллар, масалан, ферритин ёки С-реактив оқсил каби яллиғланиш маркерлари, организмдаги физиологик ёки патофизиологик ўзгаришларга жуда сезгир бўлади. Шу сабабли, оғриқ, безовталиқ ёки кечаси ухламаган ҳолатда келган беморларда натижаларда катта фарқ кузатилиши мумкин. Нотўғри тайёргарлик ҳолатлари шифокор томонидан клиник кўрсаткичларга уйғун бўлмаган ёлғон-позитив ёки ёлғон-негатив натижаларга олиб келиб, ортиқча инструментал текширувлар буюриш эҳтимолини оширади. Баъзи таҳлиллар суткалик ритмларга (циркадиан ритм) боғлиқ бўлиб, масалан, кортизол, пролактин ва TSH каби гормонлар куннинг турли вақтларида ҳар хил чиқиши мумкин. Тайёргарлик қоидаларига риоя қилмасликда ушбу ритмлар бузилади. Шунингдек, лаборатория диагностикасида ишлатиладиган автоматик таҳлил ускуналари жуда сезувчан бўлиб, улар ноаниқ, тайёргарликсиз келган намуналарни қайта ишлаб чиқарганда техник хато ёки «flag» белгилари чиқиши мумкин. Клиник амалиётда нотўғри тайёргарлик натижасида нотўғри қўйилган ташхислар баъзан оғир оқибатларга олиб келган, айниқса эндокринология ва кардиологияда бундай хатолар ортиқча даволаш ва ёмон прогнозга сабаб бўлган ҳолатлар қайд этилган.

Хулоса:

Преаналитик хатолар лаборатор натижаларнинг ишончилигига салбий таъсир кўрсатади. Таҳлил олдидан бемор томонидан тайёргарлик қоидаларига риоя қилиниши клиник ташхиснинг тўғрилиги ва даволаш самарадорлигини таъминлашда ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Шунинг учун ҳар бир лаборатория ўз беморларига мос тайёргарлик стандартларини ишлаб чиқиши ва амалга ошириши шарт. Бу нафақат ташхис аниқлигини таъминлайди, балки беморнинг шифокорга ишончини ҳам мустаҳкамлайди.

Беморларга тайёргарлик қоидаларини тушунтириш — бу фақат ахборот бериш эмас, балки таҳлил сифатига масъулликни улар билан баҳам кўришдир. Шу нуқтаи назардан, лабораториялар нафақат текширув ўтказувчи марказ, балки профилактика ва тиббий саводхонликни оширувчи институтга айланиши лозим. Таҳлил натижаларига таъсир этувчи омилларнинг тўлиқ назорати аниқ ташхис ва самарали даволашнинг гаровидир. Тайёргарликни стандартлаштириш ва автоматлаштириш келажакда лаборатория сифат назоратининг асосий йўналишларидан бири бўлиши лозим. Ушбу мақола шунга хизмат қиладики, ҳар бир лаборатория тизими бемор билан мулоқотни яхшилаб, таҳлиллардан олдинги тайёргарликни тиббий жараённинг ажралмас қисми сифатида қабул қилсин.

Амалиётчи шифокорлар ва лаборатория мутахассислари учун тавсиялар:

- 1. Беморни текширувдан аввал хабардор қилиш:**
Таҳлил топшириш олдидан беморга овқатланиш, сурункали дори воситалари, жисмоний фаоллик ва уйқуга оид кўрсатмаларни албатта етказиш лозим. Бемор бу маълумотни англаган ва тушунган бўлиши шарт.
- 2. Йўлланмада аниқ маълумотлар бериш:**
Йўлланмада таҳлилнинг мақсади, куни ва вақти, беморнинг умумий ҳолати (стресс, инфекция, дори воситалари қабул қилган-қилмагани) аниқ ёзилиши зарур.
- 3. Даволашдан олдин натижаларни текшириш:**
Агар таҳлил натижалари клиник мантиққа тўғри келмаса (масалан, TSH юқори, лекин T4 нормал), таҳлилнинг преаналитик шароити (оқшом овқатланган, дори қабул қилган ва ҳ.к.) қайта кўриб чиқилиши лозим.
- 4. Кўшимча текширув талаб қилишда эҳтиёткорлик:**
Нотўғри тайёргарлик сабабли қўйилган шубҳали ташхислар асосида ортиқча КТ, МРТ ёки инвазив текширувларни буюришдан аввал таҳлилни қайта топширишни кўриб чиқиш керак.
- 5. Таҳлил натижаларида шубҳали ўзгаришлар бўлса, лаборатория билан мулоқот қилиш:**
Автоматик таҳлил натижаларида “flag” белгиси ёки нормадан кескин четлашиш бўлса, биоматериалда хато ёки техник муаммо бўлиши мумкин — лаборатория билан боғланиш зарур.

Кўп учрайдиган хатолар (камчиликлар):

- Таҳлилдан олдин бемор қандай овқат ёки дори истеъмол қилганини сўрамаслик.
- Йўлланмада таҳлил мақсадини ва текшириш вақтини аниқ кўрсатмаслик.
- Беморнинг стресс, уйқусизлик ёки жисмоний зўриқиш ҳолатини эътиборга олмасдан натижаларни баҳолаш.
- Беморга “барибир таҳлил нормал чиқади” деб тайёргарликка жиддий қарамаслик.

- Қўшма касалликлар (диабет, гипотиреоз, феохромоцитома ва б.) фон тўғрисида хабардор бўлмаслик.

Шундай қилиб, лаборатор таҳлилларга тайёргарлик — бу фақат бемор масъулияти эмас, балки шифокор ва лаборатория тизимининг ҳамжихатликдаги вазифасидир. Тайёргарлик босқичига онгли ва тизимли ёндашиш орқали лаборатор натижаларнинг ишончилиги оширилади, клиник қарорлар эса аниқ ва самарали бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мосби «Диагностика и лабораторные эталонные тесты»2013.
(**Mosby's** “diagnostic and laboratory test reference” 2013.
2. Бражникова О.В., Гавеля Н.В., Майкова И.Д. Типичные ошибки на преаналитическом этапе. *Consilium Medicum. Педиатрия*. 2017;4:84–90.
3. Преаналитические проблемы — время решений.
4. Липпи Дж., Бетсу Ф., Кадамуро Дж., Корнес М., Флейшхакер М., Фрюкильде П., Ноймайер М., Нибо М., Падоан А., Плебани М., Скиаковелли Л., Вермеерш П., фон Мейер А., Симундик А.М.; Рабочая группа по преаналитической фазе (WG-PRE), Европейская федерация клинической химии и лабораторной медицины (EFLM).
5. Preanalytical quality improvement: in quality we trust
Giuseppe Lippi , Kathleen Becan-McBride , Darina Behúlová , Raffick A. Bowen , Stephen Church , Joris Delanghe , Kjell Grankvist , Steve Kitchen , Mads Nybo , Matthias Nauck , Nora Nikolac , Vladimir Palicka , Mario Plebani , Sverre Sandberg and Ana-Maria Simundic
Published/Copyright: October 16, 2012